

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОЕ ВРЕМЯ»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME»

NATIONAL ACADEMY
OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH (NACSIR)

OJS
OPEN
JOURNAL
SYSTEMS

**NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH(NACSIR)**

**SCIENCE AND EDUCATION:
MODERN TIME**

International Electronic Scientific and Practical Journal

№14 (2025)
Журнал основан в 2023 г.
Ежемесячное научное издание

Адрес редакции:
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, С4.6
E-mail: nacsir.nauka@gmail.com

Адрес страницы в сети Интернет: nacsir.kz

Google Scholar

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Главный редактор:
Абенов Айдос Максатович, *PhD (Казахстан)*

Редакционная коллегия

Сериков Айдос Максатович,
PhD (Казахстан)
С. Айтбаева,
магистр гуманитарных наук (Казахстан)
Аубакиров Максат Отешович,
кандидат педагогических наук (Казахстан)
Бурханов Ермек Нурмакович,
профессор (Казахстан)
Искандаров М.И.,
д.б.н., профессора (Кыргызстан)
Ниязова Т.Д.,
к.т.н., доцент (Узбекистан)
Хужамбердиев А.А.,
PhD (Узбекистан)
Ходжиева А.Б.,
кандидат медицинских наук (Таджикистан)
Борисов Антон Васильевич,
кандидат политологических наук, доцент (Россия)
Ахмедова С.Р.,
кандидат психологических наук, (Азербайджан)
Досина Елена Владимировна,
кандидат филологических наук (Белоруссия)
Курманов Айбол Болатович,
кандидат экономических наук (Кыргызстан)
Чемерисов Сергей Андреевич,
профессор, доктор юридических наук (Казахстан)
Жамбылов Канат Оралович,
профессор, доктор медицинских наук (Казахстан)

Editorial team

Aydos Maksatovich Serikov,
PhD (Kazakhstan)
S. Aitbaeva,
Master of Humanities (Kazakhstan)
Aubakirov Maksat Oteshovich,
Candidate of Pedagogical Sciences (Kazakhstan)
Burhanov Ermek Nurmakovich,
professor (Kazakhstan)
Iskandarov M.I.,
PhD, professor (Kyrgyzstan)
Niyazova T.D.,
Ph.D., associate professor (Uzbekistan)
Khuzhamberdiev A.A., PhD (Uzbekistan)
Khodzhieva A.B., candidate of medical sciences (Tajikistan)
Borisov Anton Vasilyevich,
candidate of political sciences, associate professor (Russia)
Akhmedova S.R.,
candidate of psychological sciences, (Azerbaijan)
Dosina Elena Vladimirovna,
candidate of philological sciences (Belarus)
Aybol Bolatovich Kurmanov,
Candidate of Economic Sciences (Kyrgyzstan)
Chemerisov Sergey Andreevich,
professor, doctor of legal sciences (Kazakhstan)
Zhambylov Kanat Oralovich,
professor, doctor of medical sciences (Kazakhstan)

Издатель: National Academy of Scientific and Innovative Research(NAcSIR)

Тематическая направленность: по различным отраслям технических, естественных, медицинских, общественных и гуманитарных наук.

Периодичность: Ежемесячно

Международный научный журнал зарегистрирован в комитете информации, Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

МАЗМУНЫ/ CONTENT/ СОДЕРЖАНИЕ

МЕХТИЕВ ФАРИД СИЯВУШ ОГЛУ (ГЯНДЖА, АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	4
SUQRA ORUJOVA ASKAR (BAKU, AZERBAIJAN) NATURAL ENVIRONMENT AND CULTURAL LANDSCAPE IN THE HISTORICAL-GEOGRAPHY OF KARABAKH	11
ДЖАМИЕВА С.С. (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТООБРАЗЦОВ КОНСКИХ БОБОВ (<i>VICIA FABA L.</i>) В ОРОШАЕМЫХ УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА	18
ALEKSANDR I. FADEEV, SAMI ALHUSSEINI (KRASNOYARSK, RUSSIA) DETERMINATION OF URBAN PUBLIC TRANSPORT DEMAND BY PROCESSING ELECTRONIC TRAVEL TICKET DATA	26
АБДУЕВ МАГАМЕД АБДУ ОГЛЫ (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) РАСЧЕТ СТОКА РАСТВОРЕННЫХ ВЕЩЕСТВ РЕК КАРАБАХА И ВОСТОЧНОГО ЗАНГЕЗУРА	49
ЗЕЙНАЛОВА ИНТИЗАР ЧИНГИЗ КЫЗЫ, ГУЛАБАТИН ЭЮБОВА ШАММАД КЫЗЫ (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО МУТАГЕНЕЗА НА СЕМЕНА ХЛОПЧАТНИКА	56
ABBASOV VAGIF ABBAS, NABIYEV FIKRET NABI, ASADOV SHOYGI NAIB, MAMEDOV CHINGIZ MIRZAMMED (BAKU, AZERBAIJAN) SOME TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS OF WORKING DESIGNS OF MACHINES USED IN THE PRODUCTION OF COMPOSITE MACHINE PARTS	60
ДОШИБЕКОВА АЙЖАН БАГДАТОВНА, АЛКАНОВА ЗЕРЕ ИНАБАТКЫЗЫ, НУРСАЛЫК АКСУЛУ МУРАТКЫЗЫ (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ КОСТЮМА: СИМВОЛИКА, ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ	62
ДОШИБЕКОВА АЙЖАН БАГДАТОВНА, АБДИКАЕВА АЙГУЛЬ КАЛДЫБЕКОВНА, СЫРЛЫБАЙ ДИАНА, САҒАТ ҚАРАҚАТ (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) ӘШЕКЕЙ БҰЙЫМДАРЫНЫҢ СИМВОЛДЫҚ МӘНІ	65
ДОШИБЕКОВА АЙЖАН БАГДАТОВНА, ХУСПАНОВА ЯСМИНА АЙВАРОВНА (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) МОЖНО ЛИ СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ ЧЕРЕЗ МОДУ: РОЛЬ КАЗАХСКОГО ОРНАМЕНТА В ГЛОБАЛИЗАЦИИ	69
БАБАЕВ ПАРВИЗ НИЗАМИ, МУСАЕВ РАФАИЛ ГАЗИ, ГАБИБОВА КЯМАЛЯ ГУМБАТ (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ШКОЛЬНИКОВ	75
ФАТАЛИЕВ КАМИЛ ГАТАМ ОГЛЫ, НАГИЕВ ЭЛМАР МАМЕД-ДЖАФАР ОГЛЫ, ГУРБАНОВ ГУСЕЙН НУРАДДИН ОГЛЫ, МАМЕДОВ ИСРАИЛ ОРУДЖ ОГЛЫ, ТАГИЕВ ВУСАЛ ДЖАВАД ОГЛЫ (ГАНДЖА, АЗЕРБАЙДЖАН) ГОРНЫЙ ПЛУГ.....	81
ХОЛИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, ГАФАРОВ ЭМИЛЬ РУСЛАНОВИЧ (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ БАССЕЙНА РЕКИ ГУСАРЧАЙ	85
СТОЛЯРЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, ЕРЕТНОВА АЛЁНА ВАЛЕРЬЕВНА (КОСТАНАЙ, КАЗАХСТАН) «МУЗЫКА КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ»	90

ЕРЕТНОВА АЛЁНА ВАЛЕРЬЕВНА, КАЛЪЯН НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА (КОСТАНАЙ, КАЗАХСТАН) «ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ТЕХНИКИ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ИГРАХ И ТАНЦАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ»	96
МАМЕДОВА РЕНА ФИРУДИН КЫЗЫ (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ ГЕНОМА И ГЕНЕТИЧЕСКОГО УЛУЧШЕНИЯ	100
ТЕМИРХАНОВ ЖӘҢГІР МУСАҒАЛИҰЛЫ (АТЫРАУ, КАЗАХСТАН) РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РК С ПОМОЩЬЮ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	109
ALPYSBAI NAZERKE QASSYMKHANQYZY (ALMATY, KAZAKHSTAN) ANTI-INTELLECTUALISM TENDENCIES AND ITS IMPLICATIONS ON SOCIETY	113
САБАНОВА КИРА ВАСИЛЬЕВНА (РУДНЫЙ, КАЗАХСТАН) ЦИФРОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ УЧАЩИХСЯ: ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ	116
ИСМАИЛОВА ХАТИРА ЮСИФ КЫЗЫ (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) РАЗВИТИЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И РОЛЬ УЧЕНЫХ, РАБОТАЮЩИХ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ	121
СЛЯМХАН КАМИЛЛА МЕЙРАМБЕКҚЫЗЫ (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) ФРИДМАННЫҢ ТЕНДЕУЛЕРІНІҢ ШЕШІМДЕРІҢ ТАЛДАУ	128
ТАЛАИ ДЖАВАНШИР МУТАЛЛИБ ОГЛЫ, АЛЛАХВЕРДИЕВ ТОФИГ ИДРИС ОГЛЫ, АБДУЛБАГИЕВА СЕВДА АГАМАЛЫ КЫЗЫ, ИБРАГИМОВА ИРАДА ГАЗАНФАР КЫЗЫ, ЗАМАНОВ АТИФ АРИФ ОГЛЫ (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) ОЦЕНКА ГЕНОТИПОВ ПШЕНИЦЫ ПО МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ И ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ В УСЛОВИЯХ ЗАСУХИ	135
ГАСАНОВА ГАТИБА МУСА КЫЗЫ, ТАЛАИ ДЖАВАНШИР МУТАЛЛИБ ОГЛЫ, РУСТАМОВ ХАНБАЛА НАРИМАН ОГЛЫ, ДЖАХАНГИРОВ АТАБЕК АГАСОЛТАН ОГЛЫ (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) ВЛИЯНИЕ ПРЕДУБОРОЧНОЙ ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА НА КАЧЕСТВА ЗЕРНА МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ	146
ГАРАЕВ ЭЛЬЧИН ТЕЙМУР ОГЛУ (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) «ПРИМИРИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД» МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНЦАМИ И АРМЯНАМИ (КАВКАЗСКОЕ НАМЕСТНИЧЕСТВО, 20 ФЕВРАЛЯ — 6 МАРТА 1906 Г.)»	150
БЫЧКОВ ИЛЪЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, АГЕЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА (КОСТАНАЙ, КАЗАХСТАН) СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ В УЧЕБНО-ТРЕНЕРОВОЧНЫХ ГРУППАХ 16-18 ЛЕТ.....	157
РАГИМОВА ФАРИДА ДЖЕЙХУН КЫЗЫ (ГЯНДЖА, АЗЕРБАЙДЖАН) УСТРОЙСТВО, ВЫРАВНИВАЮЩЕЕ ПОВЕРХНОСТЬ ПЛУГА ПРИ ПОЛОСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ	163
ИСМАИЛОВА ГЮНЕЛЬ ЭЛЬХАН (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНСЕКТА КРАСОТЫ В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ	166
МАРДАН ТАГИЕВ МУХАРРЕМ, АЙГЮН ДЖАФАРОВА ВАХИД (ГЯНДЖА, АЗЕРБАЙДЖАН) ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В БАЛЬЗАМИЧЕСКОМ НАПИТКЕ, ПРИГОТОВЛЕННОМ ИЗ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ	174
АХМЕДОВА ФИДАН АНВЕР (ГЯНДЖА, АЗЕРБАЙДЖАН) БОЛЕЗНИ МИНДАЛЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ	176

ГЕЙДАРОВА ФАРИДА АФИЗ КЫЗЫ, ГАСАНОВА ГЮЛЬШЕН АСКЕР КЫЗЫ (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ	180
КАНАПИНА САУЛЕ ГАЛЫМБЕКОВНА, ҚАЙЫРЖАН ГҮЛДАНА ҚАЙЫРЖАНҚЫЗЫ (ҚОСТАНАЙ, ҚАЗАҚСТАН) ЖАЗУШЫ М.МАҒАУИННИҢ «КҮТПЕГЕН КЕЗДЕСУ» ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ СТИЛЬДІК ҚОЛДАНЫС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	186
LEYLA NIFTALIYEVA MUHARRAM, ALIYA RZAYEVA BAYRAM (NAKHCHIVAN, AZERBAIJAN) SYNTHESIS OF THE $BASO_4$ CONCENTRATE FROM Pb-Zn ORE	190
КАНАПИНА САУЛЕ ГАЛЫМБЕКОВНА, МҰРАТ ЖАНСАЯ АШИРБЕКҚЫЗЫ (ҚОСТАНАЙ, ҚАЗАҚСТАН) ЖАЗУШЫ СПАНДИЯР КӨБЕЕВТИҢ «ҚАЛЫҢ МАЛ» ШЫҒАРМАСЫНДА КӨРІНІС ТАПҚАН МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІҢ ҚОЛДАНЫСЫ ..	191
GULNARA ASADOVA, ELSHAD MAMMADOV, IRSHAD ABBASOV (GANJA, AZERBAIJAN) INVESTIGATION OF THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE AREA CHANGES OF WATER BASINS IN AZERBAIJAN USING GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS)	196
КАЗЫМОВА ИНАРА АЛИ, ГАСАНОВА НУРИДА ЭЛЬШАН (ГЯНДЖА, АЗЕРБАЙДЖАН) ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ АЗЕРБАЙДЖАНА	200
GADIROV ALI ASHRAF, NAGHIYEVA ELMIRA ALI, FARZALIYEV VAGIF MADJID (BAKU, AZERBAIJAN) ANTIOXIDATING EFFECT OF SOME METAL COMPLEXES WITH AZOMETHINE LIGAND	203
МУХАМЕТЖАНОВА ЖАНСАЯ ОЛЖАБАЕВНА (ҚАРАҒАНДЫ, ҚАЗАҚСТАН) ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ЖӘНЕ АЛЬФА ҰРПАҚ: БІЛІМ БЕРУДЕГІ ӨЗГЕРІС	207
МАГИРА ФИРУДИН КЫЗЫ АМИРОВА, ГУЛЬНАРА ИБРАГИМ КЫЗЫ АЗИЗОВА, ХАЙАТ МОБИЛ АЛИЕВА (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) ПЕРЕДОВАЯ НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИИ .	210
АМИРОВА М.Ф., ХУСЕЙНОВА Э.Э., АЛИЕВ А.Н. (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) ПОЛЬЗА И ВРЕД ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ КОФЕИН-СОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ	220
РАЙСОВА ГУЛЬШАТ ТЛЕУБАЕВНА (ҚОСТАНАЙ, ҚАЗАХСТАН) ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-МАТЕМАТИКОВ.....	227
ФАЗЫЛОВА АЙГУЛЬ АБДУЛГАЛИМОВНА (ҚОСТАНАЙ, ҚАЗАХСТАН) МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-МАТЕМАТИКОВ В ВУЗЕ	231
АБДУЛЛАЕВА ЗУБАЙДА ШАВКАТОВНА (УРГЕНЧ, УЗБЕКИСТАН) СИНТЕЗ И АНАЛИЗ СТРОЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ФОРМИАТА Ni (II) С АЦЕТАМИ НАТРИЯ, СВИНЦА (II), ЦИНКА СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ.....	235
ABDULLAYEVA AY TAN SALEN, ZEYNALOVA TAMILLA GUNDUZ, MAMMADOV VILAYAT SABIR, MUXTAROVA ZIYAFAT MAMMAD (BAKU, AZERBAIJAN) SYNTHESIS AND STUDY OF FUNCTIONAL 1,3-THIOZOLIDINES	241
АЛИЯСКАРОВА АЙГУЛЬ НАУРЫЗБАЕВНА, ДЖУРИНСКАЯ ИНДИРА МИХАЙЛОВНА (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) ТАБИҒИ БОЯҒЫШТАРДЫҢ ҚҰНДЫЛЫҚ МӘНІ	242
ЖУНИСКАНҚЫЗЫ КУЛГАЙША (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) ЛОГИСТИКАЛЫҚ ТІЗБЕКТИҢ ОҢТАЙЛЫ ҚҰРЫЛЫМЫН ТАҢДАУДЫҢ СИНЕРГЕТИКАЛЫҚ ӘСЕРІН БАҒАЛАУ	247

ШАФИЕВА САМИРА МАЗАИР (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) НОВЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДРОЖЖЕВЫХ ГРИБОВ РОДА <i>CANDIDA</i>	264
ZAKIZADE SEYİDMANİR SAMİR (BAKU, AZERBAIJAN) ESTABLISHING AN OPTIMAL EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE THROUGH GAMIFICATION	270
ГАРУНОВ АСИМ ТЕЙРУН ОГЛЫ, АЛИГУЛИЕВА ХАЯЛА ВАГИФ КЫЗЫ (СУМГАИТ, АЗЕРБАЙДЖАН) ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ АВТОНОМНЫЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ	276
АХАНЧИ ПАРВИН АМИРАЛИ (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) НАСЛЕДИЕ КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА: КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ И ТРАГЕДИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ЧИСТОК (СОЦИАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)	279
HASANOVA ELMİRA VANİD (BAKU, AZERBAIJAN) THE ROLE OF THE FAMILY IN THE SOCIALIZATION OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS	299
ORALBEK DINARA ALIBEKKYZY (ALMATY, KAZAKHSTAN) INDEPENDENT STUDY AND ITS ROLE IN SHAPING THE PROFESSIONAL SKILLS OF STUDENTS.....	304
ALMINOVA SHAKHNOZA, BAYTASHEVA ZULFIYA, YULDASHBAYEVA DINARA (SHYMKENT, KAZAKHSTAN) USING ONLINE TRANSLATORS: THE CONCEPT AND MAIN PROBLEMS OF SELF-TRANSLATION	308
ТУСУБЕКОВА АЛИНА КАДЫРКУЛОВНА (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) К ВОПРОСУ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ: АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ	310
ҚУАНЫШҒАЛИ МӘДИНА ЕРЛАНҚЫЗЫ (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) LUDOMANIA - CAUSES AND POSSIBLE CONSEQUENCES	315